

Błażej Piecyk

Mit ‘Heldenkanzler’. Kult Engelberta Dollfußa w prasie i propagandzie austrofaszystowskiej

Abstrakt

Artykuł analizuje proces tworzenia mitu „Heldenkanzlera” wokół postaci Engelberta Dollfußa w propagandzie jak i prasie austrofaszystowskiej po jego śmierci w 1934 roku. Przedstawiono sytuację polityczną Austrii po upadku Austro-Węgier, założenia ideologiczne austrofaszyzmu oraz mechanizmy propagandowe budujące obraz Dollfußa jako męczennika i obrońcy chrześcijańskiej Austrii. W pracy wykorzystano również koncepcję pamięci zbiorowej, wskazując jej rolę w utrwalaniu kultu politycznego i tożsamości społecznej.

Rozpoczynając rozważania nad tematem mitu „Heldenkanzlera” Engelberta Dollfußa, warto przedstawić scenę polityczno-ekonomiczną samej Austrii po „Wielkiej Wojnie” (wtedy Austro-Węgier). Początkiem końca tego „mocarstwa” można określić datę 21 listopada 1916 r., kiedy to cesarz Austrii i król Węgier Franciszek Józef I Habsburg zmarł, po prawie 70 latach panowania nad królestwami, jego następcą okazał się Karol I, wiele czynników już wtedy alarmowało o rychłym końcu upadku potęgi Austro-Węgier. Udział w pierwszej wojnie światowej po stronie Trójprzymierza (później wyewoluował w „Państwa Centralne”), przyniósł fatalne skutki na froncie oraz wysokie koszty zasobów oraz zaopatrzenia potrzebnego na froncie, mieszkańcy wielonarodowej monarchii musieli mierzyć się z pokrywaniem kosztów tej wojny, również obciążały rodziny poległych na wojnie żołnierzy, którzy to w większości utrzymywali gospodarstwo domowe. Powojenne próby (1917-1918) utrzymania państwa wewnątrz przez zfederalizowanie go nie przyniosły rezultatów, za to już od początku 1918 r. pomysł ten był wielu politykom ówczesnego państwa bardzo przychylny. Jednym z autorów takich pomysłów był Oszkár Jászi, który w memoriale z wiosny 1918 r. zaproponował rozbitcie Austro-Węgier na pięć państw: Węgry, Austrię, kraje Korony Św. Wacława (Czechy i Morawy), Polskę oraz Istrię (dziś tereny Chorwacji, Słowenii oraz Włoch) pod administracją Chorwacji.¹ Jednym z przykładów takowych prób zfederalizowania państwa był edykt federalizujący ustrój Przedlitawii wydany przez cesarza Karola I, który to doprowadził do demobilizacji armii CK, warto również zaznaczyć, że armia ta była już nie do odratowania, gdyż wielu żołnierzy dysertowało lub uciekało z frontów jeszcze podczas konfliktu, aby jak najszybciej dostać się do swojego domu. Również państwa, z których składały się Austro-Węgry, żądały własnych narodów lub autonomii, lecz sytuacja była tak katastrofalna, że nikt nie próbował jej powstrzymać.

Zgromadzenie wywołane przez Komisję Wykonawczą, 30 października 1918 r., mając w zanadrzu uprawnienia, zostało później nazwane „Radą Państwa”. Na czołowej pozycji w niej stał Karl Renner, który był jednym z przywódców Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (Sozialdemokratische Arbeiterpartei w skrócie SDAP). Po wyborach do Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego z 16 lutego 1919 r., które to były zwycięskim triumfem dla partii socjaldemokratów. W rezultacie Karl Renner stanął na czele rządu jako kanclerz państwa. Pełniąc funkcje do 22 października 1920 r., kiedy to podał się do dymisji za sprawą zwycięstwa Partii Chrześcijańsko-Społecznej, Karl Renner

¹ Grzegorz Baziur, „Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918–1919”, *Przegląd Geopolityczny* 2015, t. 11, s. 55–57.

odgrywał kluczową rolę w dwuletniej przyszłości Pierwszej Republiki Austriackiej (*niem. Republik Österreich*).²

Sytuacja Austrii w kontekście ekonomicznym była katastrofalna. Uznaje się, że była jedną z najcięższych w Europie. Natomiast w samej stolicy państwa (Wiedeń), dwóm milionom mieszkańców brakowało żywności, przez co zaczęły się głodówki. Podobnie w zimie z 1918/1919 oraz z 1919/1920 braki można było odczuć w braku węgla do ogrzania mieszkań i mieszkańców. Pojawiały się liczne manifestacje bezrobotnych, bezdomnych, studentów, części żołnierzy i marynarzy floty CK. Rząd Rennera, na różne sposoby próbował wyjść naprzeciw zadowoleniu oraz powstrzymać radykalizację społeczeństwa, porównywaną do sytuacji w Rewolucyjnej Rosji czy Niemczech. Dążenia kanclerza (Rennera) były nastawione na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych (przeznaczając na to 120 mln koron, bez wliczania gminnych zasiłków). , gdyż stan finansowy Austrii Niemieckiej był w tym czasie katastrofalny, plan finansowy wydatków na rok 1919, zaplanowany przez rząd, przewidywał deficyt budżetowy wielkości 2,5 mld koron, co wydawało się niemożliwą sumą do spłacenia dla ponad sześciomilionowej ludności. Rzeczywisty deficyt wynosił aż 6 mld koron w pierwszej połowie 1919 roku (i to bez zakładania spłat reparacyjnych, które pojawiły się już w drugiej połowie tego roku); w 1920/1921 deficyt skoczył do astronomicznego poziomu około 25 miliardów koron.

Scena polityczna była zdominowana przez trzy główne siły polityczne: członków Partii Chrześcijańsko-Społecznej (*niem. Christlichsoziale Partei Österreichs, w skrócie ChSPÖ/CS*), którzy to byli przestraszeni radykalizmem pojawiającym się na ulicach, za to inne grupy polityczne jak wspomniani wcześniej socjaldemokraci i wszechniemcy (czyli zwolennicy zjednoczenie w granicach jednego, wielkiego państwa, tzw. Wielkich Niemiec, wszystkich ludzi posługujących się językiem niemieckim) domagali się Anschlussu (przyłączenie ziem Austrii do Rzeszy), takowej wizji nie chciała realizować większość polityków ChSPÖ oraz zwolenników cesarza Karola I, który to opuścił kraj 23 marca 1919 roku. Środowiska te liczyły na wsparcie Francji, aby obronić się przed Anshlussem Niemiec, aby utworzyć integracje państw nad basenem nad-dunajskim. Sytuacja rozwiązała się podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu, podczas której Anschlussu zakazano, przez tę decyzję nasilił się spór pomiędzy partiami w Austrii, a także pomiędzy stolicą a krajami koronnymi, tworzących republikę. Również warto wspomnieć o sytuacji separatystycznej w państwie. W Tyrolu, chłopcy wyrażali niechęć do „socjalistycznego” Wiednia, nad tamtejszymi władzami wisiły zarzuty o nieporadność w obronie Tyrolu

² Dariusz Jeziorny, „Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych”, s. 67–68.

Południowego przed włoską ekspansją. Również podobnie silny separatyzm pojawił się w Styrii, zdominowanej za to przez Partię Chrześcijańsko-Społeczną, w takiej sytuacji oczekiwano na dymisję Otto Bauera (wtedy stał on na czele SDAP), jednak przewidywani następcy kandydaci, niekoniecznie byli zwolennikami porzucenia idei Anschlussu.³

Różnice wciąż narastały, kiedy to Socjaliści oraz wszechniemcy, nieustępliwie dążyły do powstania wspólnego państwa niemieckiego (Anschlussu), za to politycy ChSPÖ, pozostali po stronie nie przyłączania się do Niemiec. Wizje separatystyczne, nadal nie ustawały. Warunki pokojowe, tego kraju coraz bardziej prowadziły do zerwania więzi z Wiedniem oraz do utworzenia nowych państw m.in. część Tyrolu (chcą być bardziej niezależną od Włoch), Górna Austria i Salzburg (utworzenie państwa południowoniemieckiego). Zwycięstwo Partii Chrześcijańsko-Społecznej w wyborach z 19 października 1920 r., nie przyniosło wdrożenia w życie scenariusza powstania niemieckiego państwa katolickiego.⁴

Warto przedstawić teraz postać, na której skupiać (również w kontekście ideologicznym) będziemy się w dalszej analizie. Jest nią: Engelbert Dollfuß, przyszły kanclerz Austrii, urodzony w Texing (Dolnej Austrii) w roku 1892, wywodzący się z rodziny chłopskiej, o silnym przywiązaniu do religii chrześcijańskiej. Studiował prawo oraz ekonomię w Wiedniu i Berlinie, podczas pierwszej wojny światowej służył w armii Austro-Węgierskiej, osiągając stopień porucznika rezerwy. Później po wojnie angażował się w ruchy katolickie (Cartellverband). Zostając również sekretarzem dolnoaustriackiej Izby Rolniczej, awansując na dyrektora w 1927 r. Wspinając się również w strukturach Partii Chrześcijańsko-Społecznej. 20 maja 1932 roku, staje on na czele konserwatywnej koalicji rządowej obejmując urząd kanclerza Austrii.⁵ Uważany był też za (jak pisze Mariusz Kopczyński i Tomasz Tulejski) „chłopskiego demokratę i nawet socjaldemokraci uznawali go przez pewien czas za odpowiedniego kandydata na kanclerza wielkiej koalicji”.⁶ Od tego momentu warto jest wytłumaczyć myśl ideologiczno-systemową oraz inspiracje, z których narodził się system, również warto wiedzieć na jakich zasadach działał system Federalnego Państwa Austriackiego (*niem. Bundesstaat Österreich*), które to wpadło w

³ Tamże, s. 69-74

⁴ Tamże, s. 75

⁵ „Engelbert Dollfuß”, LeMO – Lebendiges Museum Online, Deutsches Historisches Museum, dostęp: 22.05.2026.

⁶ Mariusz Kopczyński, Tomasz Tulejski, „Konserwatywny autorytaryzm przeciwko faszyzmowi, narodowemu socjalizmowi i komunizmowi. Przypadek Engelberta Dollfuß’a”, s. 85.

spirale wielu mitologizacji za sprawą postępowań Dollfußa oraz jego współpracownika (późniejszego przywódcę państwa) Kurta von Schuschnigga.

System państwa stanowego (*niem. Ständestaat*) czerpał inspiracje od wiedeńskiego profesora, ekonomisty i filozofa, Othmara Spanna, którego to praca *Der wahre Staat* (*pol. Prawdziwe Państwo*), odegrała kluczową rolę w ideologii austrofaszystów. Głównym składnikiem tejże ideologii była wizja państwa zawodowo-stanowego, oraz korporacyjnego, które to miało służyć do realizacji dobra wspólnego. Spann w swojej pracy nawiązywał do encykliki *Quadragesimo anno* Piusa XI (1931 r.), na której to budował koncepcję państwa stanowego. Filozofia ta była antypozytywistyczna oraz antymaterialistyczna, czerpiąca tradycję romantyczną, społeczeństwo jako całość ponad jednostką. Celem państwa nie było zniesienie grup w społeczeństwie, lecz przekierowanie ich egzystencji i działań w ramach państwa. W tym przekonaniu jednostka, miała udział we władzy przez stany zawodowe, w których uczestniczyła (korporacje, grupy interesów łączące kapitalistów oraz robotników w obrębie zakładów pracy, handlu oraz rolnictwa). Stany zawodowe tworzyły w miejsce klas, strukturę w społeczeństwie nowego narodu, miały one być tworzone przez państwo, a członkostwo miało być w niej przymusowe. Prawa do wyboru przedstawicieli rady, przekazanie radom w szczyblu państwowym uprawnień do wyboru Oberführera. Również opierała się na dość utopijnej wizji przekonań, że można doprowadzić do jedności interesów, wytwórców jak i kapitalistów w ramach jednego stanu, oraz pogodzić się w sprawie celów poszczególnych stanów, aby przejść do realizacji dobra powszechnego oraz wyeliminować walkę klasową. Warto zaznaczyć, że istnieje pewna różnica pomiędzy ideą marksistowską a stanowo-zawodową, jest ona następująca: w ideologii stanowej, chodziło o pojednanie w społeczeństwie, za to marksizm zakładał zniesienie przeciwieństw klasowych. Oczywiście jest, że ideologia Spanna, miała swoje wady, gdyż, nie uwzględniała ona, że obok interesów zawodowych mogą pojawić się interesy religijne, etyczne, które to kształtują wolę państwową. Zakładał on również, że przedsiębiorca będzie mieć bezwzględność władzę nad robotnikami i nierównością ekonomiczną, co dawało iluzję hierarchicznego porządku w obrębie stanu. Kolejnym ważnym składnikiem austrofaszystów była ideologia ojczyzniana, która to oprócz typowych dla ideologii autorytarnej postulatów (gloryfikacja własnego państwa, konserwatywne tradycje, kultura i religia) zawierała, idee utworzenia świętego cesarstwa narodu niemieckiego, nawiązując tym samym do domu Habsburgów. Idea ta miało zarówno kierunki wewnętrzne – utworzenie chrześcijańsko-katolickiej federacji Austriackiej, oraz zewnętrzne – przewodzenie całą narodowością niemiecką na poziomie kulturowym. W samej Austrii, mimo postulatów konserwatywnych, pojęcie rasy było widziane

niechętnie, dzięki czemu ideolodzy austrofaszystów, byli bardziej tolerancyjnie nastawieni wobec Żydów oraz narodów słowiańskich, tym samym antysemityzm nie był otwarcie deklarowany, choć różne tego odcienie występowały w niektórych partiach politycznych tamtego okresu.⁷

Ważnym komponentem ideologii austriackiej był kult sztuki ojczyzny, czyli pielęgnacja tradycji sztuki ludowej, folkloru oraz kultury chłopskiej. Również warto wspomnieć o jeszcze jednym komponencie – ojczyźnianym obrazie historii, czyli wierność tradycji domu Habsburskiego oraz wizja Austrii jako bastionu przeciwko wpływom pruskim. Podobnie jak z marksizmem warto wyjaśnić sprawę porównań z ideologią nazistowską, gdyż mimo pewnych podobieństw to istnieje jasna różnica, która kryje się przede wszystkim w odbiorze. Ideologia austriacka była bardziej defensywna oraz słabsza od hitlerowskiej wizji Niemiec, również warto zważyć, że nie była ona ideologią reakcyjną, tylko zachowawczą mającą uzasadnić opresyjny charakter polityki rządu wobec opozycji (partii socjaldemokratów, komunistycznej czy nazistowskiej), ważnym elementem owych różnic była tradycja, która to miała charakter religijny wyraźnie wytaczając granice z nazistowską tradycją rasowo-pogańską. Poglądy te przybrały formalną formę przez Partię Chrześcijańsko-Społeczną w 1926 r., która to żądała walki z parlamentaryzmem, marksizmem, kapitalizmem, liberalizmem, oraz odnowienia Austrii na podstawie stanowczo-zawodowej. W przyśiędzie Heimwehry z Korneuburga, zawierała likwidację partii politycznych, przejęcia władzy i utworzenia państwa totalitarnego, opartego na zasadach faszystowskiego, również akcentowano w niej podstawy państwa – katolicyzm oraz zasada wodzostwa.⁸

Konstytucja demokratyczna Austrii z 1920 r. autorstwa Hansa Kelsena, była nazywana „Konstytucją bez demokratów”, czyli brakowało w kraju tradycji parlamentarnej. W I Republice zmieniano aż 28 gabinetów, niewiara w zdolność zasad parlamentarnych do rozwiązania problemów i nadchodzącego kryzysu ekonomicznego była czynnikiem wspierającym zmiany w stronę ideologii Partii Chrześcijańsko-Społecznej. Partia SDAP, w 1927 r. po demonstracjach krwawo stłumionych przez rząd, znalazła się w defensywie, za to tendencje antydemokratyczne zwiększyły się wraz z obozem CS i bojówek Heimwehry – awansowała do kreowanej przez własną propagandę roli „obrońcy demokracji” (w rzeczywistości dążąc do jej obalenia), również posiadała ona za sobą wielki kapitał, arystokrację ziemską, oficerów cesarskich oraz Kościół również burżuazję żydowską. Konstytucja Johanna Schobera z 1929 r., była

⁷ Ewa Czerwińska-Schupp, „Faszyzm austriacki (1934–1938) – założenia filozoficzno-ideowe, ustrojowe i praktyka polityczna”, s. 88–91.

⁸ Tamże, s. 91-93

zapowiedzią nadchodzących dużych zmian – zwiększenie uprawnień prezydenta, władzy wykonawczej oraz dawała rządowi prawo do wprowadzenia zarządzeń nadzwyczajnych. Kanclerz Dollfuß wykorzystał ostatnie z wymienionych uprawnień, rozwiązując parlament i podejmując działania, na rzecz utworzenia państwa autorytarnego. W 1934 r., ratyfikowano konkordat, co ukazało zbliżenie Kościoła do państwa. Rząd od marca 1933 r. wprowadził liczne ustawy wyjątkowe oraz zmiany ustawodawstwa socjalnego i prawa pracy, zakaz strajków politycznych, zmiany te były wymierzone głównie w NSDAP i SDAP, co przyczyniło się do zlikwidowania SDAP w lutym 1934 r. oraz wolnych Związków Zawodowych. Ostatecznie 1 maja 1934 r. utworzono „Państwo Stanowe” na mocy konstytucji 30 kwietnia 1934 r., zatwierdzonej przez parlament kadłubowy. Pojawiła się również preambuła konstytucyjna określająca Austrię jako „chrześcijańskie, niemieckie państwo oparte na podstawie stanowej” oraz obecność w konstytucji 9 z 23 artykułów Konkordatu z 5 marca 1933 r. Przyjęty model państwa oparty był na modelu Spanna. Za to konstytucja majowa, była próbą połączenia stanowej istoty państwowej z demokracją, oscylowała między konstytucyjno-parlamentarnym a totalitarno-faszystowskim modelem ustroju państwa.⁹

Ważnym wydarzeniem, które ukształtowało reżim Dollfuß'a była krótka wojna domowa. 12 lutego 1934 roku Socjaldemokraci (bojówki Schutzbund) chwycili za broń, lecz mimo prób i czterodniowej walki, Dollfuß razem z Heimwehrą odnieśli zwycięstwo.¹⁰ 21 lutego 1934 roku, po skazaniu 140 członków Schutzbundu i egzekucji ośmiu z nich, podporządkowane sądy politycznie rozpoczęły przygotowania do pokazowego procesu przeciw przywódcom SDAP. Władze chciały przedstawić partię jako głównego organizatora powstania, jednak śledztwa nie wykazały wystarczających dowodów na udział socjaldemokratów w planowaniu zamachu stanu. Karl Renner, Karl Seitz, Albert Sever oraz Oskar Helmer trafili po wydarzeniach lutowych do policyjnego aresztu, a następnie spędzili wiele miesięcy w więzieniu. Robert Danneberg, Theodor Körner i Helene Postranecky odzyskali wolność dopiero w 1935 roku. Wielu innych działaczy socjaldemokratycznych, w tym członków rady miejskiej i parlamentu, po areszcie śledczym skierowano do obozu internowania w Wöllersdorfie.¹¹ Zmiany w nowym rządzie były niszczące nie tylko dla SDAP. Dollfuß utworzył Front Ojczyźniany (*niem. Vaterländische Front*), który to jednoczył wszystkie grupy konserwatywne i został jedyną legalną partią w Austrii.

⁹ Tamże, s. 93-95

¹⁰ Authoritarianism-Dollfuss and Schuschnigg, w Austrii, Encyclopedia Britannica, dostęp: 25 maja 2026

¹¹ „The Civil War of February 1934”, City of Vienna, dostęp: 25 maja 2026

Prawa człowieka zagwarantowane przez demokratyczną konstytucję zostały zniesione. Również warto wspomnieć, iż słowo „Republika” usunięto z oficjalnej nazwy państwa, które odtąd nosiło nazwę „Federalne Państwo Austrii”.¹²

1934 roku, 25 lipca grupa nazistów zajęła kancelarię kanclerską i próbowała ogłosić nowy rząd. Jako zakładnika wzięto Engelberta Dollfuß, który to został zamordowany. Plan zakończył się niepowodzeniem, naziści znajdując się w kancelarii zostali zmuszeni do kapitulacji, a przywódcy zostali straceni. Hitler wobec mobilizacji włoskiej na przełęczu Brenner, odciął się od austriackich zwolenników.¹³

Mit „Heldenzanclera” (pol. Kanclerz-Bohater) rozpoczyna się głównie po śmierci Dollfuß, kiedy to gazety zaczynają czcić jego pamięć i wychwalać jego czyny. Jeden z przykładów ukazał się na łamach gazety „Mühlviertler Nachrichten” z 26 lipca 1935 (czyli dzień po rocznicy śmierci Dollfuß):

I tak nadchodzi 25 lipca wielkimi literami — dzień, który jak nigdy dotąd przynosi największy smutek do naszych serc. Pamiętać, najdrożsi, pamiętać należy o największym bohaterze Austrii, o naszym „kanclerzu-bohaterze” (Heldenzanclerze), dr. Dollfußie, który jeszcze krótko przed swoją męczeńską śmiercią dał nam najpiękniejsze hasło: „Österreich grad aus! (Naprzód Austrio!)”¹⁴

Ukazuje nam się martyrologia byłego kanclerza Austrii. Był on wielokrotnie wychwalany za swoją postawę wobec żądań hitlerowskich (Anschlussu), również warto przywołać wypowiedź amerykańskiego dziennikarza John Gunthera, który mieszkał wtedy w Wiedniu:

Wiele z jego osobistego uroku i siły pochodzi z jego skrajnej prostoty. Jego skromność i bezpośredniość to niemal naiwność. Nie ma tu żelaznego posagu jak Mustafa Kremla, nie ma fanatycznego ewangelisty jak Hitler¹⁵

Ważną przytoczoną cechą jest „prostota” którą się posługiwał, gdyż daje nam to kontrast z populistyczno-megalomańskim stylem Adolfa Hitlera, do którego to często jest porównywany. To właśnie cechy bezpośredniości i skromności są przedstawiane jako źródło jego popularności, oraz ukazały go jako słuszną drogę przeciwko „pogańskiemu” nazizmowi. Również wartym przytoczenia jest ilość egzekucji dokonanych przez Dollfuß, która to właśnie ma duże znaczenie w lepszym odbiorze go od innych faszystowskich liderów Europy. Za to jak wskazano wcześniej, polityczne zabójstwa rządu austrofaszystów były bardzo nieliczne, za to głównie dominowało internowanie obywateli, propaganda rządowa, cenzura polityczna. Stąd wyobrażenie Dollfuß jako mała

¹² Authoritarianism-Dollfuss and Schuschnigg, w Austrii, Encyclopedia Britannica, dostęp: 25 maja 2026

¹³ Tamże, sekcja „Authoritarianism-Dollfuss and Schuschnigg”

¹⁴ Mühlviertler Nachrichten, 26. Juli 1935, s. 9.

¹⁵ J. Gunther, Dollfuss and the Future of Austria, „Foreign Affairs” 12, 1934, nr 2, s. 306.

agresywnego w przeciwieństwie do innych faszystowskich liderów nie jest bezprecedensowe, lecz wynika z popularnego poglądu, że faszyzm „kontroluje i morduje”, przez to Austria ewidentnie odstaje od normy ustawionej przez III Rzeszę czy faszystowskie Włochy. Kontrola obywateli w przypadku rządu Dollfußa polegała na bardziej medialnej płaszczyźnie, stąd nie było tu mowy o masowych morderstwach. Państwo to opierało się na mniej świeckich rozwiązaniach, gdyż było bardzo związane z tradycjami katolickimi. Silne przywiązanie do wiary widać w przemówieniu z toru wyścigów konnych („Trabrennplatzrede”), gdzie nawiązuje on do wyzwolenia z jarzma Turków:

A podczas wyzwolenia spod Turków przed 250 laty ludzie wokół katedry św. Szczepana — człowiek, który ze szczytu wieży św. Szczepana kierował obroną — przeżywali naprawdę chwile wielkiego lęku i ogromnych obaw. Odważnie i wiernie mieszkańcy Wiednia wytrwali tutaj pod przywództwem swego obrońcy Starhemberga. I cieszymy się, naprawdę się cieszymy, że nazwisko tej rodziny zachowało się w naszej ojczyźnie i że jeden z jej potomków należy dziś do odnowicieli Austrii. [okrzyki „Heil!”]¹⁶

Dollfuß przedstawiał tutaj Austrię jako państwo o szczególnej historycznej misji obrony chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Odwołanie do odsieczy wiedeńskiej (Bitwa pod Wiedniem, 1683 r.) i symboliki katedry św. Szczepana miało budować obraz Austrii jako bastionu katolicyzmu oraz kontynuatora tradycyjnego porządku chrześcijańskiego przeciwko zagrożeniom nowoczesności i materializmu. Ten właśnie symbol chrześcijaństwa przez społeczeństwo odbierany był łagodniej, gdyż łączył stare tradycje z państwową propagandą tym samym nie tworząc nic nowego na skalę innych reżimów faszystowskich. Co ciekawe, jak podaje Departament Stanu w serii *Foreign Relations of the United States*, rocznica, o której mówił ówczesny kanclerz Austrii, zezłościła III Rzeszę, gdyż podkreślał on nadmiernie polską pomoc w wyzwoleniu Wiednia, pomijając fakt, iż był to historyczne „dzieło oręża wszystkich Niemców”.¹⁷ Śmierć Dollfußa również ma swoje miejsce w reklamach „Austriackiej Pożyczki Pracy” (czyli zakupu specjalnych obligacji), które to wykorzystywały hasła patriotyczne do promowania pomocy państwu, jednym z przykładów może być tygodnik *Neue Warte am Inn* z 7 czerwca 1935 roku, gdzie pisano, że:

Austriacy! Kto może, niech wykupi Austriacką Pożyczkę Pracy.

Jest obowiązkiem honorowym współpracować przy odbudowie naszej ojczyzny, za którą nasz „Heldenzkanzler” (Kanclerz-Bohater), oddał swoje życie.¹⁸

¹⁶ Engelbert Dollfuß, „Die Trabrennplatzrede” vom 11. September 1933, Österreichische Mediathek, w: Österreichischer Widerstand gegen das NS-Regime Unterrichtsbegleitmaterial, s. 3.

¹⁷ Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1933, General, vol. I, document 325, Department of State, Washington 1950

¹⁸ *Neue Warte am Inn*, 7 VI 1935, s. 2.

Trzeba zaznaczyć, że Mit „Heldenkanzlera”, był składem kilku rzeczy naraz, które można podzielić na trzy kategorie, Psychologiczną, Propagandową oraz Obrończą. Rozpocznijmy zatem od omówienia pierwszej z kategorii:

PSYCHOLOGICZNA

W społeczeństwie, austriackim mit po części został wytworzony przez pamięć zbiorową. Jak wskazano w badaniach opublikowanych na łamach czasopisma *Frontiers in Psychology*: „Pamięć zbiorowa to wspólne przedstawienia przeszłości danej społeczności, które pomagają kształtować jej zbiorową tożsamość”.¹⁹ Oznacza to, że społeczeństwo austriackie żyjące w czasach kanclerza Engelberta Dollfuß'a wytworzyło wyobrażenie niemal mitycznej postaci, która miała ocalić państwo przed upadkiem. Właśnie tego rodzaju pamięć zbiorowa, jak podkreślają badania, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości społecznej oraz utrwalaniu wspólnych narracji historycznych. Choć warto zaznaczyć, że nie każde wspomnienie historyczne musi być pamięcią zbiorową, ponieważ jej fundamentem jest wartość tego wydarzenia dla społeczeństwa oraz skala wiary w tę samą narrację.

PROPAGANDOWA

Jak już wcześniej wskazano, propaganda Federalnej Austrii zrobiła z Dollfuß'a postać „bohaterską”, lecz nie tylko eksponowano go tak w gazetach, jak raportuje gazeta *Mühlviertler Nachrichten* z 26 Lipca 1935 roku, był on również eksponowany za pomocą pomników, z wrytymi hasłami opisujący jego postać w martyrologiczny sposób:

Droga życiowa tego uwielbianego kanclerza, który niczym meteor pojawił się na austriackim niebie, została ujęta w czterech słowach, wrytych na jego kamiennym pomniku odsłoniętym 21 lipca 1935 roku w miejscu śmierci Dollfuß'a na wzgórzu Hohe Wand. Brzmiały one:

- Jego myśl była walką.
- Jego wola była pokojem.
- Jego życie było ofiarą.
- Jego śmierć była zwycięstwem.

Jego walka skierowana była przeciwko czasom rozkładu komunizmu i socjalizmu, których przywódcy bogacili się kosztem robotników.²⁰

Obraz Dollfuß'a w inskrypcji memorialnej, przedstawiany jest niemal jako „mesjasz Austriaków”; warto zaznaczyć, że w tym tej samej gazecie wypowiedź o

¹⁹ N. R. Brown, „Collective Memory and the Social Psychology of Historical Narratives”, *Frontiers in Psychology*, t. 3, 2012, art. 257, dostęp: 25.05.2026

²⁰ *Mühlviertler Nachrichten*, 26. Juli 1935, s. 1.

Kanclerzu kończona jest słowami : „*Nie znał różnic osoby - także zwykłego robotnika ścisłał serdecznie za rękę i wypytywał o jego położenie.*”,²¹ to pokazuje mieszaną narrację: boską – Dollfuß mesjaszem narodu austriackiego, oraz męczennikiem, który próbował ocalić kraj przed „bezbożnym” hitleryzmem, oraz chłopską – Dollfuß katolik, prosty człowiek wychowany w biednej rodzinie, który szanuje klasy niższe (np. robotników). Każda z tych narracji jest w pewnym sensie poprawna, lecz są one w większości wyolbrzymione jak i przerysowane.

OBROŃCZA

Głównym składnikiem postulatów austrofaszyzmu, który został przedstawiony wcześniej w tym artykule, był sprzeciw wobec Anschlussu Niemiec co stawiało reżim Dollfußa w świetle obrońcy, przeciwko zakusom innego państwa. Również idea walki z marksizmem oraz rewolucyjnym socjalizmem, wspierała reżim stanowy. Stąd narodził się mit „kanclerza bohatera”, który to był częściową prawdą, ponieważ faktycznie Dollfuß dążył do walki z aneksją Austrii, co widać w podpisanym przez niego traktacie z Benito Mussolinim oraz Gyulą Gömbösem - Protokoły Rzymskie (17 marca 1934 r.), które to jako jeden z głównych celów obejmowały właśnie niepodległość Austriaków, również uzgodniono też kwestie militarne (możliwość interwencji militarnej Włoch w przypadku wewnętrznych niepokojów Austrii).²²

PODSUMOWANIE

Mit „Heldenkanzlera”, jest przede wszystkim wynikiem, niepokojów społecznych jak i problemów ówczesnej Austrii. Jest również zbiorem uproszczeń i wyolbrzymień padających w stronę Dollfußa, który to mimo wprowadzenia autorytarnych rządów, propagandy oraz cenzury, nie wypełnił podobnego do innych faszystów (również często nie jest do pojęcia „faszyzm” zaliczany) kryteriów, takich jak: masowych ludobójstw oraz agresywnej polityki sąsiadów (choć też takie bywały, ale w mniejszej skali niż niemiecka czy włoska). Pojęcie „Heldenkanzlera” w mojej tezie, jest postrzegane jako mit, ponieważ przedstawia ono półprawdziwą osobę Engelberta Dollfußa, który był zarówno katolickim ideologiem o dość skromnym i bezpośrednim stylu rządzenia (z pewnością mniej fanatycznym od faszystowskich liderów XX wieku np. Adolf Hitler, Benito Mussolini), jak i autorytarnym przywódcą dążącym do wprowadzenia idyllicznej wizji swojego państwa, tym samym odrzuceniem innych modeli, obnażając je w propagandzie i zakazując wolności słowa.

²¹ *Tamże*, s. 1.

²² AEIOU Encyclopedia, „Protocols of Rome”, dostęp: 25.05.2026.

BIBLIOGRAFIA

Grzegorz Baziur, „Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918–1919”, *Przełąd Geopolityczny* 2015, t. 11, s. 55–57.

Dariusz Jeziorny, „Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych”, s. 67–68.

„Engelbert Dollfuß”, LeMO – Lebendiges Museum Online, Deutsches Historisches Museum, dostęp: 22.05.2026.

Mariusz Kopczyński, Tomasz Tulejski, „Konserwatywny autorytaryzm przeciwko faszyzmowi, narodowemu socjalizmowi i komunizmowi. Przypadek Engelberta Dollfuß”, s. 85.

Ewa Czerwińska-Schupp, „Faszyzm austriacki (1934–1938) – założenia filozoficzno-ideowe, ustrojowe i praktyka polityczna”, s. 88–91.

Autoritarianism-Dollfuss and Schuschnigg, w Austrii, Encyclopedia Britannica, dostęp: 25 maja 2026

„The Civil War of February 1934”, City of Vienna, dostęp: 25 maja 2026

Mühlviertler Nachrichten, 26. Juli 1935, s. 9.

J. Gunther, Dollfuss and the Future of Austria, „Foreign Affairs” 12, 1934, nr 2, s. 306

Engelbert Dollfuß, „Die Trabrennplatzrede” vom 11. September 1933, Österreichische Mediathek, w: Österreichischer Widerstand gegen das NS-Regime Unterrichtsbegleitmaterial, s. 3.

Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1933, General, vol. I, document 325, Department of State, Washington 1950

Neue Warte am Inn, 7 VI 1935, s. 2.

N. R. Brown, „Collective Memory and the Social Psychology of Historical Narratives”, *Frontiers in Psychology*, t. 3, 2012, art. 257, dostęp: 25.05.2026

Mühlviertler Nachrichten, 26. Juli 1935, s. 1.

AEIOU Encyclopedia, „Protocols of Rome”, dostęp: 25.05.2026.